

HERMANN BURMEISTER Y SU *HISTORIA DE LA CREACIÓN*¹

Leonardo Salgado² e Pedro Navarro Floria³

RESUMEN

Este trabajo investiga el pensamiento filosófico y teórico de Hermann Burmeister, quien es reconocido como el fundador del Museo Público de Buenos Aires. Sus ideas y pensamiento filosófico de aquel entonces fueron delineados en su libro titulado *Historia de la Creación*, publicado en 1843. Las ideas de Burmeister están caracterizadas por dos notas principales: idealismo y fijismo de las especies. Los “tipos ideales” se transforman en seres reales mediante “leyes secundarias”. Una vez que los caracteres específicos son establecidos (esto es, una vez que el ser real es materializado), las “influencias externas” son incapaces de cambiar la profunda estructura del organismo.

En el caso del hombre, Burmeister propone que las especies a partir de las cuales las especies actuales de *Homo* pueden haber evolucionado, fueron creadas en diferentes lugares, bajo diferentes condiciones, pero construidas a partir de la misma idea.

A su vez, el progreso evolutivo y la aparición de seres superiores en el registro paleontológico, son la consecuencia de condiciones ambientales cambiantes.

Palabras clave: Historia de la Ciencia argentina; fijismo.

ABSTRACT

This paper investigates the philosophical and theoretical thinking of Hermann Burmeister, who is recognized as the founder of the public Museum of Buenos Aires. His ideas and philosophical thinking at the time was outlined in his book entitled *History of the Creation*, published in 1843.

Burmeister's thoughts are characterized by Idealism and Fixity of Species. “Ideal types” come into existence throughout “secondary laws”. Once the specific characters are established (i.e. once the real being is materialized), “external influences” are unable to change the deep structure of the organism.

¹El presente trabajo fue realizado en el marco del proyecto *El pensamiento biológico de la primera comunidad científica argentina (Germán Burmeister y sus discípulos) y sus implicancias en las políticas hacia el territorio pampeano-patagónico, 1860-1880* (04-H059) de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.

²Investigador, CONICET y Universidad del Comahue, Argentina. *E-mail:* lsalgado@uncoma.edu.ar

³Investigador, CONICET y Universidad del Comahue, Argentina. *E-mail:* navarronicoletti@satlink.com.ar

In the case of human, Burmeister proposes that the many species from which the actual *Homo* species may have evolved, were created in different places, under different conditions, but built from the same “idea”.

In turn, the evolutionary progress and the appearance of higher beings in the paleontological record, are the consequence of changing environmental conditions.

Key words: History of Argentine Science; fixism.

Los historiadores de la ciencia que han tomado la figura del paleontólogo y naturalista prusiano Karl Hermann Conrad Burmeister (1807-1892), fundador y director del Museo Público de Buenos Aires, han centrado su interés en su actuación al frente de diversas instituciones y en su relación con otros miembros de la comunidad científica, muchos de ellos partidarios del evolucionismo. En efecto, los estudios sobre la introducción del pensamiento evolucionista en la Argentina lo muestran como contrario a las nuevas ideas, “*un vigoroso paladín del antidarwinismo*” según lo describe Montserrat (1999, p.22). Sus propias ideas, sin embargo, apenas han merecido atención. ¿Hasta dónde fue Burmeister antidarwinista? ¿Cuáles fueron sus pensamientos sobre la naturaleza, los organismos biológicos y su relación con el ambiente? En este trabajo intentaremos responder estas preguntas tomando como referencia su obra *Historia de la Creación* (HC), cuya primera edición es de 1843 (antes de su llegada a Buenos Aires), y la última edición corregida de 1867, año que encuentra al sabio prusiano ya instalado en la dirección del Museo Público de esa ciudad. La traducción al castellano de la obra, en la cual nos hemos basado, no posee una fecha cierta de impresión, aunque ciertamente corresponde a la última edición (Birabén, 1968, p.74). Otras publicaciones de Burmeister nos permitieron conocer hasta qué punto las ideas bosquejadas en *Historia de la Creación* fueron mantenidas con posterioridad, y de qué forma se traslucen en sus trabajos paleontológicos, zoológicos o antropológicos.

ESQUEMA DE LA OBRA

Historia de la Creación está organizada en dos tomos. El primero de ellos (unos 15 capítulos) es un desarrollo de los conocimientos geológicos de la época, desde ideas acerca del origen de la Tierra hasta una descripción resumida de los principales terrenos geológicos. Un primer comentario que debería hacerse es sobre el título de la obra. Así como el término “Historia” no refiere a una serie de sucesos en el tiempo sino a un estudio o tratado, “Creación” no significa “creación de la nada” “Creación” es un término que aparece frecuentemente durante todo el siglo XIX, incluso en obras que nada tienen de “creacionistas”, si por “creación” entendemos “surgimiento sobrenatural” *ex nihilo*. Debe recordarse el título de obras evolucionistas, por ejemplo *Vestigios de la Historia Natural de la Creación* (primera edición de 1844)

de Robert Chambers e *Historia de la Creación e los Seres Organizados* (primera edición de 1868) de Ernst Haeckel. El término “creación” es utilizado en esas obras como “todo lo que existe” o simplemente “existencia”. Ludwig Büchner (1824-1899), de quien tampoco puede decirse que haya sido “creacionista” (en el moderno sentido de la palabra), también habla de “períodos de la creación de la tierra” en su obra *Fuerza y Materia*, cuya primera edición es de 1855. Tomando “creación” por “existencia”, un gran número de naturalistas predarwinianos ya hablaban de “creación por Ley”, como contraria a la “creación sobrenatural” o “creación de la nada”. Recién con el evolucionismo terminará aceptándose que la única “Ley” posible para el surgimiento de nuevos organismos, era la “Ley de la generación” es decir, “creación” mediante la reproducción de organismos preexistentes. En definitiva, el solo título de la obra nada nos dice sobre el pensamiento biológico de Burmeister.

Ya en las primeras páginas del libro, al referirse al origen del Universo Burmeister expresa que

...las ciencias de la naturaleza no se hallan en estado de dar conclusiones acerca de este principio de las cosas; no tienen ninguna base científica en que apoyar sus raciocinios para hacer salir la materia de la nada, y deben admitir por lo tanto su existencia desde toda la eternidad como un hecho demostrado (Burmeister, s/d, Tomo I, p. 5).

Aquí se niega expresamente que haya habido una “creación” *ex nihilo*, o una “aparición de la nada”, volcándose en cambio hacia la eternidad del mundo, o al menos la eternidad de la materia, idea que había ya sido adoptada por materialistas como Ludwig Büchner en *Fuerza y Materia*. Como en este caso, las otras explicaciones que se darán en el transcurso de la obra estarán basadas en Leyes naturales. También se establece que

Para escribir su historia [de la Tierra, n. del r.] debemos empezar, pues, por tener un conocimiento exacto del presente; apoyados en esta base podremos intentar la descripción de los períodos primitivos y explicarlos... (Burmeister, s/d, Tomo I, p.6-7)

Y más adelante agrega:

...es preciso que tome por punto de partida una hipótesis cuya posibilidad no sólo concuerde con los hechos positivos de la evolución del Globo terrestre, sino que, además, presente las fases de desarrollo reconocidas experimentalmente, como las consecuencias necesarias de la causa adoptada. (Burmeister, s/d, Tomo I, p. 155).

Sin embargo, su propia explicación del origen del Universo conocido, difícilmente puede decirse que esté basada en “hechos positivos” o “reconocidos experimentales”:

En el origen, todo el espacio estaba lleno de una materia homogénea reducida al estado de vapores muy sutiles, formando la base de las materias condensadas actualmente en los astros. Esta extrema división de la materia impedía toda reacción de los elementos entre ellos. Todo permaneció en una mezcla caótica, sin movimiento, hasta el momento en que se efectuó una primera condensación; el equilibrio se destruyó, y los diversos elementos pudieron obrar los unos sobre los otros (Burmeister, s/d, Tomo I, p. 184.).

AMBIENTE Y ORGANISMOS

Un concepto importante que se encuentra en *Historia de la Creación* es aquel que establece que el grado de organización y complejidad de los organismos está determinado por las propiedades físicas del ambiente. De este modo, los cambios geológico-ambientales del pasado que, como veremos, derivarían principalmente del progresivo enfriamiento de la Tierra, se ven reflejados en los cambios paleontológicos concomitantes. Es el fundamento de lo que más tarde Burmeister llamaría la “paleontología geognóstica”, resumida en su obra titulada *La Paleontología actual en sus tendencias y sus resultados* de 1864 (reimpresión en 1896) como “el estudio de las diferencias específicas observadas en los animales pertenecientes á las diferentes épocas antiguas de la superficie de la tierra, con el objeto de conocer, y deducir *por medio de la diferencia específica de los petrificados*, la identidad ó la diferencia de las épocas en que se formaron las capas sedimentarias que los contienen.” (Burmeister, 1896, p. 12, la *itálica* es agregada). La “paleontología biológica”, por su parte, se propone el conocimiento de “la variación del tipo primitivo en las diversas formas de que es susceptible” (Burmeister, 1896, p.15), según su pensamiento idealista que expondremos más adelante.

Estos cambios geológico-paleontológicos de los que habla Burmeister se dan de manera más o menos abrupta, coincidiendo con interrupciones en la depositación sedimentaria. Como se mencionó, cada nueva época de creación inaugura nuevas condiciones, de forma tal que las faunas son reemplazadas periódicamente. En su *Historia de la Creación* escribe:

Si esos restos de organismos cambian de caracteres específicos con cada capa, concluiremos de ello que la vida organizada fue aniquilada después de cada nuevo cataclismo, a lo menos en la esfera de acción de la catástrofe y que la reemplazó una organización nueva y más joven (Burmeister, s/d, Tomo I, p. 200).

Las extinciones, que nunca abarcan al conjunto de los organismos de una época son, a juicio de Burmeister, el resultado de “revoluciones”, tales como levantamientos (Burmeister, s/d, Tomo I, p. 201) y erupciones volcánicas (Burmeister,

s/d, Tomo I, p.251). Dichas “revoluciones” señalan el comienzo de diferentes “épocas de creación”.

[las épocas de creación, nota del autor] no han sido limitadas en absoluto, y (...), por consiguiente no existen formaciones separadas unas de otras de una manera cortada. Al contrario, se reconoce que la evolución continua de las causas ha producido fenómenos análogos... (Burmeister, s/d, Tomo I, p.201).

Las “revoluciones geológicas” no representan verdaderas interrupciones de los procesos geológicos conocidos. Estos últimos son interpretados, además, en un sentido claramente evolutivo, pero con fuerza decreciente:

Esta variada complejidad, fundada en la naturaleza misma de las capas, ha hecho más y más falsa la teoría de los grandes períodos de desarrollo claramente determinados y las distinciones de formaciones que estribaban en ella. Ha demostrado a los geólogos que tenían mucho que hacer con las continuas alternativas de calma y de trastorno, de formación y de destrucción, de vida y de aniquilamiento de los seres animados; y que los diferentes períodos no se distinguen con claridad en sus efectos sino localmente, mientras en otros puntos pasan insensiblemente del uno al otro. En la evolución y el desarrollo de nuestro planeta, no existen en realidad grandes divisiones que puedan considerarse como los puntos de reposo o los altos de su marcha progresiva; al contrario, en todas partes descubrimos una evolución idéntica a sí misma con causas semejantes hasta los tiempos actuales, pero dotadas de un poder de acción decreciente de día en día y que, por decirlo así, va extinguiéndose (Burmeister, s/d, Tomo I, p.249).

Con las grandes erupciones, el calor del interior del planeta se va perdiendo de a poco, estableciéndose finalmente las condiciones para la aparición del hombre sobre el planeta; comienza así el último gran período de creación.

De lo anterior se entiende que, si la sucesión paleontológica que finaliza con el hombre es, en verdad, progresiva, lo es en virtud de un paulatino “mejoramiento” de las condiciones de existencia:

A esos tipos incoherentes en presencia del mundo primitivo, sucedieron otras formas siempre más perfeccionadas y en las cuales se realizó por fin esta armonía interior que hoy se manifiesta en el hombre. Sin embargo, no deben considerarse como bosquejos mal acabados de su época. Su naturaleza estaba en relación con el carácter de su tiempo y con su residencia; primitiva y grosera como aquella, incompleta como éste (Burmeister, s/d, Tomo I, p.286).

Se trata de la doctrina que Ospovat (1981, p.34) llama de “perfección limitada”: los organismos no son en ningún sentido imperfectos. Al ser creados por medio de

leyes, los organismos son tan perfectos como les es posible dentro de los límites impuestos por la necesidad de conformar esas leyes.

En el Tomo II de *Historia de la Creación* es en donde se plantean cuestiones específicamente biológicas. Hablando del problema de la generación espontánea, por ejemplo, Burmeister entiende que hay que dar a esta hipótesis

algún valor; porque en realidad, no se le opone ninguna objeción realmente científica, y sin él (la generación espontánea, n. del r.) el origen de los organismos sobre la Tierra no se explica más que por la intervención inmediata de un poder superior” (Burmeister, s/d, Tomo II, p.30).

Puede verse que no se trata solamente de referirse a “hechos positivos” o “reconocidos experimentalmente”, sino de recurrir a hipótesis que no son contrarias al tipo de respuesta que se pretende dar, en este caso, una explicación “natural”, no teológica, del origen de la vida sobre el planeta:

Es muy evidente que, en este caso también, la opinión que tiene más verosimilitud es la que se enlaza con el juego de los fenómenos actuales y rechaza la intervención de todo poder misterioso (Burmeister, s/d, Tomo II, p.33).

BURMEISTER Y EL IDEALISMO BIOLÓGICO

El término *idealismo* se ha aplicado, en un sentido histórico-biológico, a la presunta existencia de formas puras, ideales o *típicas*, cuya materialización en los organismos se da a través de “causas” o “leyes secundarias”, que pueden implicar tanto una degeneración como una adaptación. Es así que ningún organismo es una fiel reproducción de su respectiva forma ideal (la causa primaria de su forma), sino el resultado de su modificación bajo la influencia de los agentes ambientales (las causas secundarias). Conceptos de este tipo fueron muy comunes durante la primera mitad del siglo XIX, particularmente en Alemania y Francia, aunque en el resto de Europa tuvieron una aceptación dispar. En Inglaterra, uno de los representantes del idealismo fue el anatomista y paleontólogo Richard Owen (1804-1892) (Desmond, 1982, Rupke, 1993). Owen creía en la existencia de un vertebrado *arquetípico* (ideal, no real) que habría servido de molde para todos los demás vertebrados. En la sucesión paleontológica (claramente en el caso de los caballos) Owen vio de qué forma los sucesivos organismos se apartaban de la forma idealizada, arquetípica, de vertebrado. Según Owen, el hombre constituía la definitiva modificación del arquetipo, sobrepuesta sobre un tipo inferior. El arquetipismo pretendió ser, al menos en un comienzo, una alternativa opuesta al evolucionismo, aunque de hecho varios evolucionistas consiguieron reemplazar la noción de arquetipo por la de ancestro. El idealismo así entendido, en efecto, no es incompatible con el evolucionismo. Piénsese en Ernst Haeckel

(1834-1919) y en Carl Gegenbaur (1825-1903) y en los ancestros hipotéticos (arquetípicos) que imaginaron.

A partir del Capítulo III de la II parte, *Historia de la Creación* da un giro decididamente idealista:

La forma de los órganos se regula según sus funciones, cuya diversidad tiene profundas raíces en las necesidades que constituyen su resumen y la esencia de todo organismo. Si abordamos de más cerca esta concepción, reconocemos luego que hay lucha entre la idea misma y su realización. En efecto, todos los organismos, como cuerpos naturales periódicos, están encerrados en límites de tiempo determinados, en una palabra, son finitos; la idea, al contrario, como tipo del ser pretende por sí misma una existencia infinita (*Burmeister, s/d*, Tomo II, p. 35).

La función por sí sola no explica la estructura, mas bien, esta última es el resultado de la materialización de una idea en un momento y lugar determinados, sujeta a necesidades concretas. ¿Cuáles son esas “acciones exteriores” que actúan sobre las “formas reales” de los organismos? Burmeister menciona el clima, el suelo, el grado de humedad de la atmósfera y el género de vida (*Burmeister, s/d*, Tomo II, p.62-63). Estos “agentes externos” serían, también, factores de la diversidad específica; un mismo tipo ideal, materializado bajo diferentes condiciones, se expresa de diversas formas o especies:

Además de esta primera causa de diferenciación (la existencia de diferentes formas típicas-ideales, n.del.r.), ha debido existir una segunda que ha ejercido su acción sobre las formas reales de los organismos y ha contribuido esencialmente a hacer perder a cada uno su forma particular. Esta causa se encuentra en el medio en que cada cuerpo natural ha sido colocado en el momento de su primera aparición, y obra como un sello cuyo efecto propio sería imprimir un carácter particular a los tipos ideales que hasta entonces habían sido generales (*Burmeister, s/d*, Tomo II, p.62).

Algo muy importante, que da una pauta sobre las posibles razones que llevaron a Burmeister a rechazar la evolución, es la virtual imposibilidad de que esas “causas secundarias” o ambientales a las que se refería, modifiquen profundamente al organismo, de manera tal que se vea alterada su “forma esencial”. En este sentido, puede tomarse por correcta la ubicación en el “prepositivismo” que le da Montserrat (1993) a Burmeister, si se piensa en el idealismo como una etapa previa al positivismo.

Considérense, por ejemplo, las diversas especies del género Gato, como los productos de estas influencias exteriores sobre el tipo ideal común, y háganse derivar todas las influencias específicas de las acciones exteriores variadas bajo las cuales se han formado los Gatos en la superficie de la tierra; sin embargo, no se ve nunca a nuestro Gato doméstico convertirse en un León ó en un Tigre en las zonas cálidas, porque en el momento de su nacimiento los caracteres particulares a su especie le

han sido impresos por influencias diferentes. Conserva esos caracteres que constituyen su propiedad esencial en medio de todas las circunstancias, y bajo nuevas influencias no se modifica más que en algunas partes poco importantes (Burmeister, s/d, Tomo II, p. 63).

A juicio de Burmeister, el alejamiento del tipo ideal que es causado por la actuación de “agentes secundarios” se presenta como una verdadera degradación o degeneración. No hay posibilidad de que esos agentes por sí solos lleven a un “mejoramiento”. Aquellas formas en las que menos habrían actuado las “influencias ambientales”, es decir, aquellas en las que la “forma ideal” se presentaría en su versión más pura, mantendrían su variabilidad potencial. Esto se ve claramente en el caso del hombre:

Los judíos y los negros conservan su carácter nacional a pesar del cambio de acción de los climas, porque su tipo nacional es más marcado que el de los pueblos indo-europeos. Estos (los pueblos indo-europeos) tienen, en efecto, una tendencia a variar mucho mayor que las otras familias etnológicas, porque poseen la forma ideal del tipo humano en su mayor pureza (Burmeister, s/d, Tomo II, p.63-64).

En la obra que analizamos, el pensamiento arquetipista coexiste con la idea de “cambio progresivo” o “progresionismo”. Podemos anotar aquí una diferencia con Owen, quien negaba que el alejamiento del ideal arquetípico, es decir, la “especialización”, significara necesariamente un “mejoramiento”. Dice Burmeister: “...nadie duda de que no haya una evolución y un perfeccionamiento graduales” (Burmeister, s/d, Tomo II, p.155), aunque más adelante aclarará:

No podemos desconocer un progreso graduado entre los animales vertebrados; pero me siento muy inclinado a ponerlo en la cuenta de los cambios ocurridos en las condiciones exteriores y que necesariamente debieron influir en los animales existentes en la superficie de la Tierra (Burmeister, s/d, Tomo II, p.301).

Es decir que, si bien las “causas secundarias” producen un deterioro, es decir un alejamiento del tipo ideal, la sucesión paleontológica no muestra ese deterioro sino, por el contrario, un perfeccionamiento gradual. Justamente, ese perfeccionamiento no es el producto de la actuación de “influencias externas” sino de la materialización de formas reales cada vez más perfectas, en virtud de un mejoramiento de las condiciones del ambiente.

El progreso se presenta siempre y cuando se trate de diferentes épocas de creación y de la aparición sucesiva de ideas cada vez más complejas. En el caso de tratarse de diferentes realizaciones de una misma idea, el proceso que se da es un deterioro, desde las más próximas a la forma ideal hacia las que más se le alejan. En el caso del hombre, la raza caucásica representaba para Burmeister el tipo primitivo (más cercano al ideal, y por lo tanto menos degenerado) de la humanidad.

Burmeister mantendrá el concepto de “tipo” hasta prácticamente el final de su vida. Transcribiremos como prueba de ello un párrafo de su artículo *El pie del hombre como su principal carácter zoológico* publicado en el diario *La Nación* (Buenos Aires) el 17/1/1888:

...contemplando la natura con los ojos abiertos del naturalista, se entiende bien y fácilmente también en el producto del arte la idea del artifice, del cual no es otra cosa que la naturaleza verdadera más o menos ideada. Idear la naturaleza es buscar la figura típica en los variados objetos de ella, y hallar así la hermosura por el método de comparar los tipos entre sí mismos, para conocer la regla de la ejecución más o menos perfecta. La naturaleza da sus reglas en sus obras y la regla general se reconoce por la comparación de las variadas figuras, derivando de ellas el común de las más acabadas.

LAS “FORMAS MIXTAS”

Una cuestión que merece ser resaltada es el modo en que Burmeister interpreta la condición “mixta” o “intermedia” de ciertos organismos. En principio, “intermedios” pueden considerarse a aquellos individuos que se encuentran a mitad de camino entre un tipo y otro, por la presencia de características que se hallan en uno pero no en el otro, como en el caso de una serie progresiva. Tomando en cuenta la “Cadena del ser” de Robinet y Bonnet, nombre que se da al posible encadenamiento jerárquico de los seres vivos, los sucesivos eslabones son cada vez más completos (o complejos). Un determinado eslabón de la cadena es siempre más completo que el eslabón inferior y menos completo que el superior, tomándose al hombre como el último elemento de esa cadena ideal. De esta manera, las formas intermedias son siempre versiones incompletas del hombre. Otro aspecto es cuál de los elementos de la “Cadena” se halla más próximo al arquetipo. Una posibilidad es considerar como prototípico al organismo más simple a partir del cual pueden sucederse los demás. Ese era justamente el concepto de Robinet:

Considero todas las variedades intermedias entre el prototipo y el hombre como otros tantos ensayos de la naturaleza, que tienden hacia lo más perfecto, siendo incapaces de lograrlo. Me parece que podemos llamar a esta colección de estudios preliminares, el aprendizaje de la Naturaleza para hacer el hombre (*apud* Von Aesch, 1947, p. 172).

Para Goethe, en cambio, el eslabón más perfecto es el prototipo de los inferiores. De esta forma, el hombre ideal es el prototipo de los demás animales. “El todo es el tipo sobre el que todas sus partes son moldeadas” (Von Aesch, 1947, p.175). Las formas intermedias, al igual que en el caso de Robinet y Bonnet son para Goethe,

formas incompletas. Del mismo modo, Joseph Maclise entendía que el hombre es la especie más cercana al arquetipo, y que todas las demás especies se derivan del arquetipo por sustracción (Panchen, 1994, Rupke, 1993).

Pero “intermedios” son también aquellos individuos en donde se encuentran combinadas características particulares que, normalmente, se dan en formas distintas, sin que esa condición de “intermedio” signifique necesariamente imperfección. Es a este último tipo de diferenciación al que Burmeister se va a referir principalmente. El tema interesa particularmente al paleontólogo Burmeister, por cuanto algunos vertebrados extinguidos parecen presentar una “mezcla” de caracteres que se dan actualmente en organismos separados. Desde una perspectiva idealista, el problema no es simple. Si las ideas a partir de las cuales se originan los animales reales son independientes ¿cómo es posible admitir la existencia de organismos de características mixtas? Como vimos, teniendo en mente el concepto de la “Cadena del ser” no es posible concebir un “eslabón mixto” en donde haya una mezcla de caracteres de dos eslabones contiguos, ya que en ella todos las características presentes en un eslabón se encuentran comprendidas en el eslabón inmediatamente superior. Burmeister no hablaba de formas intermedias en el sentido de formas incompletas dispuestas en una progresión ascendente, sino de tipos extinguidos que reunían caracteres “mezclados”, rasgos que se presentan actualmente en tipos separados. Su visión es la de una trama de relaciones puramente ideales, y no la de una cadena unilineal de complejidad creciente. Como lo explica en su *Historia de la Creación*:

Cada tipo siempre tiende a pasar de uno a otro por la admisión de caracteres particulares a este último y no tenemos delante de nosotros una serie de eslabones cerrados, sino una cadena no interrumpida de formas variadas, enlazadas por eslabones intermedios, que ninguna relación tiene con el conjunto artificial imaginado por el hombre. La naturaleza generalmente emplea muchos modos de diferenciación a la vez y no acumula juntos todos los rasgos particulares de cada modo, sino que los utiliza unos después de otros. Resultan seres intermedios en los cuales se combina la primera diferencia de un modo con la segunda de otro modo, mientras otros seres presentan en ellos la reunión de la primera diferencia del segundo modo con la segunda diferencia del primero (Burmeister, s/d , Tomo II, p.75-76).

La utilización por parte de la naturaleza de los mismos “modos de diferenciación”, aunque produciendo diferentes combinaciones, resulta en la formación de seres intermedios:

Basta que hayamos podido hacer de los Laberintodontes una familia de Reptiles cuya clasificación es imposible en los cuadros de las formas vivientes, porque reúnen caracteres que hoy constituyen diferencias esenciales entre las Tortugas,

los Cocodrilos, los Lagartos y los Batracios ó Salamandras (Burmeister, s/d , Tomo II, p.218-219).

Todas las formas existentes y fósiles pasan de una a otra gradualmente, no mediante saltos. Las diferencias entre los diferentes organismos vivientes y entre estos y aquellos que les preceden en la serie paleontológica son, para Burmeister, de la misma naturaleza:

Aquí tenemos un ejemplo sorprendente de la tendencia de la naturaleza á hacer pasar por gradaciones suave los tipos del uno al otro, á pesar de las diferencias que los separan. *Natura non facit saltus* (la naturaleza no procede por saltos), decía ya con razón Lineo; el espectáculo reflexionado del desarrollo sucesivo en el reino animal y el reino vegetal corrobora su expresión (Burmeister, s/d , Tomo II, p.89).

Si la Naturaleza utiliza los mismos “modos de diferenciación” pero en diferentes combinaciones, es posible que ciertas modificaciones se hayan manifestado en diferentes grupos a lo largo del tiempo geológico, en especial, en grupos dominantes o que presentaban el nivel de organización superior en ese momento:

La Naturaleza, que siempre tiende á variar lo más posible sus producciones, hizo aparecer entonces entre los Reptiles las mismas modificaciones que hoy nos ofrece en los Mamíferos en su conciliación con los medios diferentes. Cuando hubo formado los Mamíferos y estos se hallaron mejor apropiados para realizar este modo de organización, naturalmente, ya no reprodujo más estas modificaciones en los Reptiles. Pero cuando los Mamíferos todavía faltaban en masa y la clase entera estaba representada solamente por algunas especies raras y mezquinas, el rico grupo de los Reptiles fue escogido para portador de esas modificaciones (Burmeister, s/d , Tomo II, p. 221).

Únicamente los Reptiles de aquellos tiempos no entran en nuestros cuadros actuales y los Laberintodontes (...) del Trias, los Enalisauros y los Pterodáctilos (...) de la olita y los Megalosaurios del grupo Wealdiano no tienen mucha afinidad con los géneros vivientes pero ya he hecho ver (...) que esas formas externas ya no se encuentran actualmente entre los Reptiles, sino entre los Mamíferos bajo las formas de los Cetáceos, de los Paquidermos y de los Murciélagos y demuestran claramente la tendencia de la naturaleza en los tiempos geológicos á manifestar todas las formas actuales, desde que eso fue posible (Burmeister, s/d , Tomo II, p. 302).

Básicamente, la noción de “tipo mixto” fue mantenida por Burmeister en sus obras posteriores. Por ejemplo, en el trabajo que ya mencionamos *La Paleontología Actual en sus tendencias y sus resultados* dirá:

Otros muchos (animales, n.del.r.) de las épocas más remotas no cuadran con ninguna familia de nuestra clasificación común; pero prueban por su organización que son mezcla de diversas familias actuales que reúnen en su configuración peculiar los caracteres especiales de diferentes familias correspondientes á épocas posteriores. Pueden considerarse como los representantes mixtos de la antigüedad. (Burmeister, 1896, p. 17)

EL HOMBRE

El capítulo XIII, el último de *Historia de la Creación*, está dedicado al Hombre. Burmeister comienza aceptando la existencia del “hombre fósil”, demostrada definitivamente por las observaciones geológicas de Lyell. Es interesante el modo en que Burmeister aplica el arquetipismo a nuestra especie. En primer lugar, el hombre y el mono han sido construidos según diferentes “ideas”, por lo que es imposible la existencia de una continuidad genealógica entre ellos. Sin embargo, los hombres del pasado poseían, para Burmeister, rasgos de mono, lo que llevado a términos arquetipistas significaría que los hombres del pasado se hallaban, término medio, más alejados del tipo ideal humano que los hombres actuales:

La especie humana antediluviana se aproximaba más al mono que la raza actual, por las dimensiones menores de la caja craneana comparativamente con el desarrollo exagerado de la cara; sobre todo en la región de las mandíbulas. El hombre antediluviano difería especialmente, sino genéricamente, del Hombre actual (Burmeister, s/d, Tomo II, p. 308).

Burmeister no toma partido sobre si esos hombres antediluvianos eran seres creados independientemente a partir de una idea diferente del hombre actual (diferencias genéricas), o si se trataba de antiguas versiones (diferencias específicas) de una misma idea, más alejadas del ideal humano por cuanto exhibían rasgos más propios de los animales. Esto último significaría la posibilidad de que los “agentes secundarios” acerquen el organismo real hacia la forma ideal y que, por lo tanto, conduzcan un cambio progresivo, algo que, como vimos, es negado en otras partes de la obra.

Burmeister, además de arquetipista, como Büchner en *Fuerza y Materia*, es poligenista. Dado que el Hombre primitivo habría existido simultáneamente en el Viejo y el Nuevo Mundo, y no hay evidencia de su migración, queda planteada la cuestión porque “la inmutabilidad de la especie... contradice pues la unidad específica de la raza humana” (Burmeister, s/d, Tomo II, p. 310). Aquí inserta el autor una de sus pocas referencias concretas a la teoría evolucionista, sin duda agregada en alguna de las reediciones de la obra posteriores a 1859 (la fecha de la primera edición de *El Origen de las Especies*, de Charles Darwin):

Se ha intentado zanjar esta dificultad por medio de la teoría de la variabilidad de la especie adelantada ya por Lamarck, que en estos últimos tiempos ha sido renovada por Darwin. Según este naturalista, la especie, sometida a condiciones anteriores diferentes, puede transformarse poco a poco; de suerte que en el tiempo de la evolución geológica, formas que en un principio no se distinguían en nada la una de la otra, se han dividido en numerosas especies diferentes y con caracteres distintos...

Nos sentimos poco inclinados a conceder nuestro asentimiento a esta hipótesis por muy ingeniosa que pueda parecer a un gran número de personas. Como naturalmente exacto, afirmamos que los problemas de esta naturaleza se hallan fuera del dominio de una sana experimentación, y que valdría mucho más ocuparse de lo que podemos conocer científicamente y someterlo a un examen positivo, que aferrarse [a] conjeturas que escapan a la observación. El Hombre y el Mono se distinguen hoy el uno del otro zoológicamente y psicológicamente; y como no podemos dejar derivar el principio de invariabilidad de los caracteres específicos sin trastornar al mismo tiempo toda la zoología científica, tenemos toda la razón para creer que sus diferencias han existido primitivamente y en todos los tiempos y subsistirán también en el porvenir (Burmeister, s/d, Tomo II, p. 310-311).

Vemos cómo Burmeister se vuelca hacia la invariabilidad de los caracteres específicos a la vez que se opone al evolucionismo, en nombre del empirismo epistemológico, por hallarse la teoría de la “variabilidad” “fuera del dominio de la sana experimentación”. Las variaciones locales producidas por el clima, la educación o el territorio que, según Burmeister, no alcanzan a demostrar la “variabilidad de la especie”, “degeneran prontamente cuando son transportados... pero la misma raza degenerada conserva algunos rasgos particulares en el nuevo suelo” (Burmeister, s/d, Tomo II, p.312). Este principio, llevado al Hombre, significa que:

El tipo nacional no degenera cuando es transportado de su patria a otra comarca... Si en el espacio de tiempo que abrazan nuestros conocimientos históricos ningún judío ha podido tomar aún el tipo alemán bien individualizado, admitiendo que es de origen judío bien puro, si entre los europeos emigrados al África y a la América, ninguno de ellos se ha transformado en negro o en Caribe durante el transcurso de muchos siglos; ¿por qué los descendientes de Adán, que evidentemente tenían un tipo de familia, se habían cambiado en Negros, en Paposos, en Caribes, en Malayos o en Mongoles? No se puede dar razón alguna; he aquí porque atacamos esta teoría. Pero admítase que hubo muchos autoctones en diversos puntos de la Tierra, todos modelados sobre un mismo tipo ideal del hombre (Burmeister, s/d, Tomo II, p. 312).

Si bien las diferentes especies humanas poseerían un origen independiente, todas habrían sido concebidas a partir de un mismo plan ideal, plan que corresponde al género humano en su conjunto:

Si en el espacio de tiempo que abrazan nuestros conocimientos históricos ningún judío ha podido tomar aun el tipo alemán bien individualizado, admitiendo que es de origen judío bien puro, si entre los europeos emigrados al Africa y a la América, ninguno de ellos se ha transformado en negro ó en Caribe durante el transcurso de muchos siglos; ¿por qué los descendientes de Adán, que evidentemente tenían un tipo de familia, se habían cambiado en Negros, en Paposos, en Caribes, en Malayos ó en Mongoles? no se puede dar razón alguna; hé aquí porque atacamos esta teoría. Pero admítase que hubo muchos autoctones (sic) en diversos puntos de la Tierra, todos modelados sobre un mismo tipo ideal del hombre (p. 312).

La forma humana esencial se ha materializado como especies reales en función del ambiente concreto en el que se desarrollaron; una vez adquirida, esa condición específica fue inmodificable. Sin embargo, en una curiosa aplicación sociológica de la más notable de las “diferencias nacionales” - el color de la piel - Burmeister observa que “en una misma nación, los ricos y las personas de condición tienen el tinte más claro que las clases pobres” (*Burmeister, s/d, Tomo II, p.317*). De esto resultaría que, en los pueblos donde hay distinción de clases, la claridad de la piel derivaría de “la filiación de familias conservadas más puras, o del género de vida, diferencias que se unen con un grado superior de cultura intelectual” (*Burmeister, s/d, Tomo II, p. 318*).

Tras este análisis de “las diferencias exteriores más aparentes” (*Burmeister, s/d, Tomo II, p.319*) Burmeister aborda el estudio de las diferencias entre cráneos, tan en boga en su época. Metodológicamente, adhiere inicialmente a la clasificación de los cráneos en tres formas básicas - elíptica, esférica y oval - y a la observación del “ángulo facial”: “Este ángulo sirve de piedra de toque para las aptitudes intelectuales de las razas” (*Burmeister, s/d, Tomo II, p.320*). Luego de explicar las inferencias de Retzius acerca del desarrollo cerebral y la posición de los dientes, Burmeister concluye, con Blumenbach, que:

Estas diferencias craniológicas... a primera vista parece que conducen a una clasificación sencilla de las diversidades nacionales... que pertenecen evidentemente a un plan determinado y encierran un principio nacional de diversidad (*Burmeister, s/d, Tomo II, p. 322*).

Es evidente que la aparente sencillez de un orden oculto pero coherente en sí mismo sedujo a la mentalidad científica de Burmeister. Incluso su contraposición con la clasificación de Retzius - usada por Burmeister en su primera edición - lo lleva a abandonar ésta y a adherir al “principio de la distribución geográfica de las razas humanas, como del único natural y el establecido más sólidamente” (*Burmeister, s/d, Tomo II, p. 323*). Con relación a la clasificación del Hombre en cinco grandes “razas” Burmeister no encuentra dificultad en citar a un notorio monogenista como el inglés

Prichard, autor de “la obra capital que actualmente existe sobre la historia natural del Hombre” (Burmeister, s/d, Tomo II, p. 324).

En relación con la “raza americana”, la primera que analiza Burmeister en *Historia de la Creación*, la homogeneidad de caracteres -que d’Orbigny en *El Hombre Americano* (1839) había desmentido- refuerza la idea de su especificidad: “Estas circunstancias prueban también que las razas americanas no vinieron de Asia...” (Burmeister, s/d, Tomo II, p. 327). En coherencia con su arquetipismo:

La gran familia de pueblos a la cual Blumenbach ha dado el nombre de Caucásica se distingue ante todos los demás por el tipo más puro de la especie humana, y a causa de esta circunstancia muchos naturalistas la consideran como la fuerza primitiva del Hombre (Burmeister, s/d, Tomo II, p. 330).

Entonces, las especies humanas inferiores lo serían en virtud de un mayor alejamiento del tipo ideal, primitivo. De todos modos, debe recordarse que cada una de ellas habría sido realizada a partir de un mismo molde ideal, sin que pueda pensarse, por lo tanto, que las especies inferiores se hallan por ello, en *esencia*, más próximas a los monos:

... he demostrado con medidas comparadas de los miembros superiores e inferiores con las otras partes del cuerpo, que el Negro tiene el brazo y el muslo más cortos que el Europeo, lo mismo que las manos y los pies, y se aproxima más al tipo del Mono. Bajo este punto de vista, la proporción del dedo gordo del pie con el segundo es muy característico. Ese dedo en los Europeos es mucho mayor que el segundo, pero más corto o solamente de longitud igual en el Negro. Aún puede llevarse más lejos esta aproximación notando la gran movilidad de ese dedo en el Mono que permite oponerlo a los demás dedos. Pero por eso el negro jamás será un verdadero Mono... (Burmeister, s/d, Tomo II, p. 335).

Todos tienen la frente extremadamente estrecha, la cara igualmente estrecha, el cráneo elíptico comprimido lateralmente y el cerebro relativamente pequeño con pocas circunvoluciones... Pero aún en ese estado los Negros se clasifican aún entre los hombres más salvajes... (Burmeister, s/d, Tomo II, p. 336).

La indiscutible humanidad de las especies consideradas inferiores -también aplicada a los pueblos más primitivos de Oceanía (Burmeister, s/d, Tomo II, p. 339) va contra la institución de la esclavitud, aunque Burmeister conoce el uso que de sus teorías han hecho los esclavistas:

..., y los argumentos que los partidarios de la esclavitud han pretendido sacar de esos hechos para negarles derechos iguales a la humanidad, no son más que una falsa aplicación de deducciones científicas extrañas a esas tendencias. Reconozco con tristeza que con mis conclusiones he dado -armas, sin saberlo a los Americanos

del Norte, esos sectarios inhumanos que felizmente, hoy se hallan completamente reducidos al silencio (Burmeister, s/d, Tomo II, p. 335).

...ese comercio inhumano no ha hecho más que contribuir a conservar a ese pobre pueblo en su estado de rebajamiento moral (Burmeister, s/d, Tomo II, p. 336).

Por un lado, Burmeister garantiza el origen independiente de las especies humanas aún admitiendo que las modificaciones secundarias son establecidas por la acción de los agentes exteriores. Parece que el ambiente entra en juego únicamente durante el proceso de materialización de una idea, sin que ello signifique que los organismos se hallen sometidos a permanentes modificaciones de detalle.

Como cierre de su estudio, Burmeister agrega una nota interesante y definitoria de su antropología. Considerando completa la explicación de las evoluciones y cataclismos orgánicos y de la superficie terrestre, su espíritu empirista lo empuja a introducir una reflexión final sobre esa otra evolución inmediatamente observable, la historia humana:

... apareció el Hombre en la Tierra, como el coronamiento de la Creación y para ser dueño de ella por su inteligencia, por la conciencia de su ser y por la libertad moral, que constituyen su lote distinto... se ha elevado a la cultura intelectual, moral y religiosa de la cual gozan hoy las naciones romanas, germánicas y eslavas como de una herencia penosa acumulada por tres mil años de esfuerzos. Si bien de una constitución física más delicada que muchas de las otras razas, éstas se distinguen por una rara energía moral y por eso están llamadas a tomar el dominio del mundo y a conducir al resto del género humano... Tales son las doctrinas del cristianismo...” (Burmeister, s/d, Tomo II, p. 341).

El *continuum* entre la sucesión de las épocas geológicas, la generación de nuevos organismos vivos y la historia humana, característico del pensamiento naturalista del siglo XIX, reafirmaba así los vínculos estrechos entre ciencia y política, lo general y lo particular, constituyendo un relato explicativo de la totalidad.

CONCLUSIONES

DIBUJE, PEDRO

Historia de la Creación es, sin duda, una obra *fijista*, entendiéndolo por *fijismo* discontinuidad genealógica entre las diferentes especies de organismos. Los “agentes exteriores” son incapaces de modificar los organismos, una vez que las características de la especie son fijadas. Dichos “agentes exteriores”, constituidos en “causas secundarias” de modificación, sólo participan, según Burmeister, en el instante de la materialización de la *idea* a partir de la cual cada organismo es modelado. Nicolaas

Rupke (1993) ha mencionado que la noción alemana de “tipo” no pretendía ser una entidad metafísica sino un artificio científico. Richard Owen, por diferentes razones, dio al arquetipo un contenido metafísico. Para Rupke (1993) la noción de arquetipo de Goethe, aquella según la cual el tipo ideal constituye la forma acabada, el último eslabón de la serie progresiva, es la que verdaderamente debe considerarse como “platónica”, ya que la versión del arquetipo de Owen conllevaba la noción de potencialidad, más próxima al aristotelismo que al platonismo.

Independientemente de si la noción oweniana de arquetipo es, en efecto, platónica o no, es evidente que Burmeister se hallaba más cerca de Owen que de Goethe y los demás *naturphilosophen*. En cuanto a la parte específicamente paleontológica del libro, el autor de *Historia de la Creación* se refiere a la existencia de animales extinguidos de carácter mixto que reúnen características que hoy se observan en distintos grupos de animales. La permanente utilización de términos como afinidad, conexión, enlace, etc., tiene que ver precisamente con esta idea, más que con una posible relación filogenética, real, entre los organismos.

El progreso paleontológico tiene por causa el mejoramiento de las condiciones de existencia, y la aparición consecuente de organismos cada vez más complejos o superiores. Progreso no teológico, como el de Chambers, por cuanto los cambios son producidos, en definitiva, por causas naturales. Tampoco es teológico su *idealismo*, como el de Owen, por cuanto el arquetipo no le demuestra a Burmeister la realización de un plan divino. Como en el *Cosmos* humboldtiano, Dios es virtualmente ignorado a lo largo de *Historia de la Creación* (Rupke, 1997).

Como idealista, combate al empirismo al hablar de la oposición a la teoría vertebral del cráneo:

Irritado el empirismo al ver rasgado violentamente el velo de tinieblas ante las miradas de otros, a pesar de todos sus esfuerzos, y forzado a abrir los ojos a lo que no quería descubrir, se resistió al principio con obstinación contra la nueva teoría, y hasta quiso poner en la picota toda la filosofía anatómica... (Burmeister, s/d, Tomo II, p. 121).

aunque se niega a considerar la posibilidad de la evolución por encontrarse “fuera del dominio de una sana experimentación”. Aunque Burmeister no se ciñe a este principio epistemológico al tomar partido por la generación espontánea o al describir el posible origen del universo conocido. Del mismo modo, la aspiración de la “paleontología biológica” de conocer de la variación del tipo primitivo en las diversas formas de que es susceptible, va más allá de lo que permite la experimentación y la observación. En suma, puntualizamos dos razones que dan cuenta del pensamiento no evolucionista de Burmeister: por un lado, un argumento *epistemológico*, que le impide siquiera preguntarse acerca de la evolución y otro de orden *ontológico*, por el cual reconoce la existencia de ideas fijas e inmutables cuya materialización conlleva una degeneración. En este sentido, la posición de Burmeister con relación a la evolución no es muy

diferente de la de la mayoría de los biólogos alemanes anteriores a 1859, quienes entendían que las evidencias en contra de la transmutación eran demasiado fuertes como para ser tenidas en cuenta (Temkin, 1959).

En relación con el Hombre, su arquetipismo adquiere límites difusos por su contaminación con un marco ideológico racista. Su empirismo metodológico lo lleva a considerar como hipótesis principal al poligenismo, moderado precisamente por su adhesión a la idea de una forma ideal única de Hombre. Ese mismo empirismo encaminó a Burmeister por la senda de los estudios craniológicos que en la época fundamentaban el etnocentrismo europeo y el nacionalismo.

AGRADECIMIENTOS

A Sebastián Apesteguía y Adrián Giacchino por el aporte de material bibliográfico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BIRABÉN, M. *Germán Burmeister. Su vida, su obra*. Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1968.
- BÜCHNER, L. *Fuerza y Materia. Estudios populares de Historia y Filosofías Naturales*. Madrid, Sempere, 1905.
- BURMEISTER, K.H.C. *El pie del hombre como su principal carácter zoológico*. Buenos Aires, La Nación, 17 de Enero, 1888, pg. 17.
- . *La Paleontología actual en sus tendencias y sus resultados*. Buenos Aires, Anales del Museo Público de Buenos Aires I:11-29, 1896.
- . *Historia de la Creación*. Tomo I. Madrid, Juan Ulled. Ed, Madrid, s/d.
- . *Historia de la Creación*. Tomo II. Madrid, Victoriano Suárez y Gaspar Eds, s/d.
- DESMOND, A. *Archetypes and Ancestors: Paleontology in Victorian London 1850-1875*. Chicago, The University of Chicago Press, 1982.
- MONTSERRAT, M. La presencia evolucionista en el positivismo argentino. In: MONTSERRAT, M. (Ed.). *Ciencia, Historia y Sociedad en la Argentina del Siglo XIX*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1993, pp. 70-82.
- . La mentalidad evolucionista en la Argentina: una ideología del progreso. In: GLICK, TH.F.; RUIZ, R. Y PUIG-SAMPER, M.A. (Eds.). *El Darwinismo en España e Iberoamérica*. México, Ediciones Doce Calles, 1999, pp.19-46.
- ORBIGNY, A. de. *El Hombre Americano (de la América Meridional) considerado en sus aspectos Fisiológicos y morales*. París (sin datos ed.). 1839.
- OSPOVAT, D. *The Development of Darwin's Theory. Natural History, Natural Theology, and Natural Selection, 1838-1859*. Nueva York, Cambridge University Press, 1981.
- PANCHEN, A.L. Richard Owen and the concept of homology. In: HALL, B.K. (Ed.). *Homology. The hierarchical Basis of Comparative Biology*. Nueva York, Academic Press, 1994, Pgs.21-62..
- RUPKE, N.A. Richard Owen's Vertebrate Archetype. *Isis* 84:231-251, Chicago, 1993.
- . Introduction. In: HUMBOLDT, A. *Cosmos*. Baltimore. The John Hopkins University Press, 1997, pp vi-xlii.

THEMKIN, O. The idea of descent in post-romantic German biology. In: GLASS,B.; TEMKIN,O. Y STRAUS JR. W.J. (Eds.). *Forerunners of Darwin: 1745-1859*. Baltimore, John Hopkins Press, 1959, p.323-355.

VON AESCH, A.G. *El romanticismo alemán y las Ciencias Naturales*. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1947.